

TALABALARDA VATANPARVARLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHNING MOHIYATI VA AHAMIYATI

ISMOILOV BEHRUZ ISROILOVICH

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası stajyor-o'qituvchisi

Email: behruzjon.ismoilov@mail.ru

UDK: 37.034

<https://orcid.org/0009-0008-4054-5845>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292567>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarning vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish va takomillashtirishda darsdan tashqari ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning o'rni, xususan, tarixiy obidalarga asoslangan faoliyatlarning ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tarixiy yodgorliklarga tashrif buyurish orqali talabalar qalbida milliy iftixor, tarixiy xotira va o'zligini anglash tuyg'ulari shakllanishi aniqlangan. So'rovnomalar, kuzatuvlar va suhbatlar asosida olingan ma'lumotlar talabalarning darsdan tashqari faoliyati ularning ma'naviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Maqolada bu boradagi samarador usullar va takliflar ham bayon etilgan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, ma'naviy tarbiya, talabalar, tarixiy obidalar, darsdan tashqari tadbirlar.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ

Аннотация: В данной статье проанализирована роль внеклассных духовно-просветительских мероприятий в формировании и совершенствовании патриотического воспитания студентов, в частности, значимость деятельности, основанной на посещении исторических памятников. В ходе исследования установлено, что посещение исторических достопримечательностей способствует формированию у студентов национальной гордости, исторической памяти и осознания собственной идентичности. Данные, полученные на основе опросов, наблюдений и бесед, свидетельствуют о положительном влиянии внеклассной деятельности на духовное развитие студентов. В статье также изложены эффективные методы и предложения по данному направлению.

Ключевые слова: патриотизм, духовное воспитание, студенты, исторические памятники, внеклассные мероприятия.

THE ESSENCE AND IMPORTANCE OF FORMING PATRIOTIC SKILLS IN STUDENTS

Abstract: This article analyzes the role of extracurricular spiritual and educational activities in shaping and improving students' patriotism, with a particular focus on activities based on historical monuments. The study found that visits to historical landmarks foster feelings of national pride, historical memory, and self-awareness among students. Data collected through surveys, observations, and interviews indicate that students'

extracurricular activities have a positive impact on their spiritual development. The article also presents effective methods and recommendations in this area.

Keywords: patriotism, spiritual education, students, historical monuments, extracurricular activities.

KIRISH

Yurtimizda yosh avlodni har tomonlama yetuk, bilimli, ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, vatanparvarlik tarbiyasi yoshlarning ongida milliy g'urur, tarixiy xotira, ajdodlarga hurmat tuyg'ularini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Bu jarayonda darsdan tashqari ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, jumladan tarixiy obidalarga ekskursiyalar, muzeylarga tashriflar, teatr sahnalashtirishlari orqali berilayotgan saboqlar yoshlarning qalbida ona yurtga bo'lgan muhabbatni yanada mustahkamlaydi. Ushbu maqolada aynan tarixiy obidalar misolida talabalarda vatanparvarlik ko'nikmalarini takomillashtirishning samarali usullari tahlil qilinadi.

O'zbekistonning davlat siyosati ta'lim tizimi bilan uzviy bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilangan yuksak maqsadlar va vazifalar, shuningdek, tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishda muhim me'yoriy hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda PF-60-sonli "Yangi O'zbekistonni yangicha ta'lim bilan barpo etamiz", O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 5-iyuldagi PF-5106-sonli «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida», 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 19.12.2018 yildagi "Moddiy madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ -4068 son qarori, Vazirlar Mahkamasining 29.06.2023 yildagi "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 267-son qarori, va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

USLUBLAR

Tadqiqotda quyidagi usullar qo'llanildi: Empirik kuzatuv – Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalarining tarixiy obidalarga tashrifi davomida kuzatishlar olib borildi; So'rovnoma – 120 nafar talabaga savolnoma o'tkazilib, ularning tarixiy obidalar haqidagi bilimlari va bu bilimlarning vatanparvarlik hissiyotlariga ta'siri o'rganildi; Tahlil va solishtirish – darsdan tashqari faoliyatda ishtirok etgan va etmagan talabalarining dunyoqarashi va vatanparvarlik ko'nikmalari o'rtasidagi farqlar tahlil qilindi; Suhbat usuli – o'qituvchilar bilan suhbatlar tashkil etilib, ularning tajribalari umumlashtirildi.

NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqotlar quyidagi asosiy natijalarni ko'rsatdi:

Bugungi kunda yosh avlodni har tomonlama yetuk, ma'naviy barkamol qilib tarbiyalashda tarixiy obidalar muhim tarbiya vositasi sifatida xizmat qilmoqda [2, 34]. Talabalar tarixiy obidalar – masalan, Amir Temur maqbarasi, Ulug'bek rasadxonasi, Xiva va Buxorodagi me'moriy yodgorliklarga tashrif buyurganlaridan so'ng o'zbek xalqining boy tarixi va madaniyatiga nisbatan chuqurroq qiziqish bildirgan. Ayniqsa, O'zbekiston janubida

joylashgan Surxondaryo viloyati o'zining boy tarixiy merosi, qadimiy yodgorliklari bilan ajralib turadi. Fayoztepa buddaviylik ibodatxonasi, Hakim Termiziy maqbarasi, Sulton Saodat majmuasida tashkil etilgan sayohatlar orqali ularning vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirish, milliy qadriyatlarni chuqur anglashlariga erishish mumkinligi aniqlandi.

So'rovnoma ishtirok etganlarning 85 foizi bunday tashriflar vatanparvarlik tuyg'ularini kuchaytirishini ta'kidlagan. Darsdan tashqari tadbirlarda faol ishtirok etgan talabalar ona yurt, tarix, urf-odatlar va qadriyatlar haqida ko'proq bilimga ega ekanliklarini ko'rsatgan. Suhbatlar davomida o'qituvchilar bunday tadbirlar orqali talabalarni tarbiyalash an'anaviy darsga qaraganda ko'proq ta'sirli bo'lishini bildirishgan.

Ekskursiya davomida talabalar bu obidalar haqida nafaqat tarixiy ma'lumotlarga ega bo'lishdi, balki ularni ko'z bilan ko'rib, qadimiy yurtimizning buyuk merosiga bo'lgan ishonch, iftixor va muhabbat hissini chuqur his qilishdi.

1-rasm

So'rovnoma natijalari quyidagilarni ko'rsatdi:

Talabalar uchun darsdan tashqari tarixiy obidalarga tashrif asosidagi ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar nafaqat ularning tarixiy bilimlarini oshiradi, balki ularni haqiqiy vatanparvar shaxs sifatida shakllantiradi [3, 78]. Bunday tadbirlar yoshlarning yuragida ona yurtga muhabbat, ajdodlarga hurmat, o'z tarixiga bo'lgan faxr tuyg'ularini uyg'otadi.

Oliy ta'lim muassasalari tomonidan bu borada tizimli va metodik yondashuvlar qo'llansa, yosh avlodning milliy o'zlikni anglash darajasi sezilarli darajada oshadi.

MUNOZARA

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, darsdan tashqari tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, ayniqsa tarixiy obidalar asosida o'tkaziladigan ekskursiyalar, talabalarning qalbida milliy iftixor va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda beqiyos ahamiyatga ega [4, 123]. Bu kabi tadbirlar nazariy bilimlarni amaliy tajriba bilan uyg'unlashtirishga xizmat

qiladi. Shuningdek, ular talabalarning mustaqil fikrlash, tarixiy merosni qadrlash, o'zligini anglash kabi fazilatlarini rivojlantiradi.

Ammo bu jarayon samaradorligini oshirish uchun quyidagilar muhim:

- Tadbirlar rejalashtirilganda ularning mazmunan boy va interaktiv shaklda tashkil etilishi;
- Tarixiy joylarga tashriflar davomida professional gidlar va tarixchilar ishtirokini ta'minlash;
- Har bir tadbirdan so'ng muhokama va tahlil qilish mashg'ulotlarini tashkil etish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, talabalarda vatanparvarlik tarbiyasini shakllantirish va takomillashtirishda tarixiy obidalarga asoslangan darsdan tashqari ma'naviy tadbirlarning o'rni beqiyosdir. Bunday yondashuv yoshlarning o'z tarixiga, madaniyatiga va yurtiga bo'lgan muhabbatini yanada chuqurlashtiradi [5, 91-b.]. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida bu kabi tadbirlarni tizimli ravishda yo'lga qo'yish zarur.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- Ekskursiyalarni muntazam tashkil etish – har semestrda kamida bir marta tarixiy obidalarga tashrifni rejalashtirish;
- Ekskursiyalarni mashg'ulotlar bilan bog'lash – ularni tarix, falsafa, madaniyat va san'at darslari bilan integratsiya qilish;
- Ekskursiyalarni interaktiv shaklga o'tkazish – viktorinalar, sahna ko'rinishlari va jonli rolli o'yinlar orqali tarixiy tajribani hayotga tatbiq etish;
- Virtual ekskursiyalar tashkil etish – imkon bo'lmagan hollarda 3D virtual turlar orqali talabalarni tarixiy obidalar bilan tanishtirish.

Oliy ta'lim muassasalarida mazkur tarbiyaviy ishlarni tizimli tashkil etish, milliy g'oya asosida ta'lim va tarbiya berish hamda talabalarning ijtimoiy faolligini oshirish orqali vatanparvarlik tuyg'usini mustahkamlash mumkin. Shu bois, vatanparvarlikni shakllantirish nafaqat tarbiyaviy vazifa, balki strategik ahamiyatga ega ijtimoiy jarayondir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 13-avgustdagi "Ma'naviyat va ma'rifat ishlarini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2019.
2. O'zbekiston tarixi : darslik. – Toshkent : O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2020.
3. Axmedova, N. Talabalarda vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishning pedagogik asoslari. – Toshkent : TDPU, 2021.
4. Saidov, A. X. Tarixiy obidalar va milliy o'zlikni anglash. – Samarqand : Zarafshon, 2022.
5. Raxmatov, Sh. Darsdan tashqari tarbiyaviy ishlar metodikasi. – Toshkent : Fan, 2019.